

UDK_378

**OLIV TA`LIM MUASSASALARIDA GRAFIKA DIZAYN BO`YICHA
TALABALARNI O`QITISH TEXNOLOGIYASI**

Hayitboyev Diyorbek Jonibekovich

Urganch davlat universiteti mustaqil izlanuvchisi

hayitbayev78@mail.ru

Taganov Ravshanbek Atabayevich

Urganch davlat universiteti katta o`qituvchisi

Annotatsiya. Maqolada madaniyat va san`at ta'lim sohasidagi asosiy tendentsiyalar ko'rsatilgan bo`lib, OTM larda dizayn fanini o`qitishda talabalarning dizaynerlik kompetensiyalarini shakllantirishning tarkibiy qismlari grafik dizayn bo`yicha topshiriq turlari haqidagi ma`lumotlar keltirilgan.

Kalit so'zlar: grafik dizayn, ijodiy qobiliyatlarni rivojlantirish, dizayn muhandisligi, ta'lim mazmuni, o'qitish usullari.

OTM bitiruvchilariga qo`yiladigan hozirgi zamonaviy talabi nafaqat tegishli soha bo`yicha emas balki professional kasbiy sohada bilim, ko'nikma va malakalarga egaligiga ham etibor qaratiladi. O'z-o'zini boshqarish, mustaqillik, tashabbuskorlik, fikrlashning o'ziga xosligi, muloqot qobiliyatlari, g'oyalarni ishlab chiqarish qobiliyati, axborot oqimlarini osongina boshqarish, muammoli vaziyatlarni hal qilishga tayyorlik, loyiha vazifalari, oldindan ishlab chiqilgan algoritmlar, bo`lg`usi tasviriy san`at va chizmachilik o`qituvchilarining Dizaynerlik kompetensiyalarini rivojlantirish kasbiy faoliyatida har qanday mavzuni bilishdan ko'ra muhim ro`l o'ynaydi [1].

Keling, bizning fikrimizcha, fan o'qituvchisi (an'anaviy o'qitishda) va kompetensiyaga asoslangan yondashuv pozitsiyasini egallagan o'qituvchi o'rtasidagi asosiy farqlarni ajratib ko'rsatamiz. Muayyan fan bo'yicha ma'lumotlarni uzatish

o'rniga, o'qituvchi talabalarning shaxsiy rivojlanishini rag'batlantirishi, shakllanishi uchun qulay muhit yaratishi kerak. Zarur ma'lumotlarni mustaqil ravishda olish, uni tanqidiy tahlil qilish, loyiha faoliyatini o'z-o'zini tashkil etish ko'nikmalarini shakllantirish zarur. Har qanday bilim (faoliyat maqsadi, qadriyatlar va boshqalar kontekstida) va ma'lumotlarning murakkabligi va noaniqligini ko'rsatish va shunga yechim toppish kerak bo'ladi. Muammoli vazifalarni shakllantirishni, dizayn holatlarini tahlil qilishni, loyihaga qo'yiladigan talablarni aniqlashni, dizayn vaziyatini hal qilishning turli usullarini sinab ko'rishni rag'batlantirish orqali amalga oshiriladi. [2]

Tashabbusning namoyon bo'lishi uchun sharoit yarating, muammoni tushunganingizni ko'rsatishdan qo'rqmang. Loyihaviy vaziyatlarni yaratishni rag'batlantirish va ularni tuzatish talabalarning individual tayyorgarligiga va butun guruhning tayyorgarligiga bog'liq.

Talabalarning individual va guruh faoliyatini tashkil etish va boshqara olish Loyiha faoliyatining jarayoni va natijalarini jamoaviy muhokama qilishni, o'qituvchining shubhasiz vakolatiga asoslanmagan muhokamalarni tashkil eta olish ko'zlangan natijaga erishishning muhim jihati hisoblanadi. Loyihalash natijalarini o'z-o'zini baholashga yordam berish uchun amaliyotga imkon qadar yaqin bo'lgan baholash tizimlaridan foydalaniladi. Fanlararo sohalarda ekspert baholaridan foydalanish sifatida baholashda ekspert pozitsiyasini egallashga doir dizayn bosqichlari, yakuniy ishlarga etibor qaratish lozim. Mashg'ulot va davomat asosida fan ma'lumotlarini passiv egallash talabalarning o'z-o'zini rivojlantirishga qiziqish bilan almashtiriladi. Talabalarning kasbiy va shaxsiy rivojlanishiga qaratilgan grafik dizaynda dizaynni o'rgatishning kontekstli, shaxsga yo'naltirilgan texnologiyasi mutaxassis modeliga muvofiq universitetlar quyidagi talablarga javob berishi kerak bo'ladi. Jumladan tarixiy, mafkuraviy va ijtimoiy-iqtisodiy ijtimoiy rivojlanishning hozirgi bosqichida dizaynerlik loyiha faoliyati xususiyatlariga muvofiq ta'lim mazmuni tarkibiy qismlarining harakatchanligi va o'zgaruvchanligi, ilmiy va texnologik innovatsiyalar va boshqalar, o'qitishning dialog va interaktiv xarakteri,

ta'lim jarayonining umumiy madaniy va kasbiy kompetentsiyalarni mustaqil shakllantirishga yo'naltirilganligi, kasbiy faoliyatning individual yo'nalishi va dizaynerlik loyiha faoliyati jarayonida talabalarning shaxsiy rivojlanishi muhim ahamiyat kasb etad. O'zgaruvchan va talabalar tomonidan zamonaviy bilim darajasiga mos keladigan mazmun va o'quv qo'llanmalarini erkin tanlash, dizayn muammolarini hal qilish yo'llarini izlash, dizayn faoliyatini amalga oshirish yo'llarini izlash, kasbiy mahoratni shakllantirish uchun sharoit yaratishdan iborat. Motivatsiya berish talabalarni professional faoliyat haqiqatiga imkon qadar yaqin sharoitlarda grafik dizayn sohasidagi dizayn muammolarini hal qilish usullarini erkin tanlashga yo'naltirish, sharoit yaratish, o'quv jarayonini o'rnatish, talabalarning kasbiy yo'naltirilgan ijodiy faoliyati uchun, o'zini o'zi boshqarish, o'z-o'zini nazorat qilish, sohada dizaynerlik faoliyatining individual uslubini shakllantirish, grafika dizayni, grafik dizaynda dizaynni o'qitishning turli usullari va kelajakdagi kasbiy faoliyatning o'ziga xos xususiyatlariga muvofiq talabalarning dizaynerlik faoliyati natijalarini nazorat qilish shakllarining o'zgaruvchan kombinatsiyasi, talabalarning loyihalash faoliyatida kasbiy muammolarni hal qilishga yo'naltirilgan maxsus ishlab chiqilgan dizayn vazifalari majmualarining mavjudligi, turli bosqichlarda talabalarning dizaynerlik faoliyatini rejalashtirish va amalga oshirish vaqtini tartibga solishga o'zgaruvchan va individual yondashuvlar asosida erishiladi [3].

Kasbiy faoliyatda muhim ro'l o'ynaydigan elementni ta'kidlash kerak bu- o'z kasbiy missiyasini tushunishdir. Bundan tashqari, muvaffaqiyat ko'p jihatdan dunyoqarashning kengligiga, oldingi avlodlar tajribasini tushunishga, tegishli mutaxassislar bilan muloqot qilish qobiliyatiga va loyihadan oldingi tahlilni o'tkazish jarayonida tahliliy ishlarni olib borishga bog'liq. Ayniqsa moda (haqiqiy) va boshqa tendentsiyalarga ergashishning shafqatsizligini tushunish muhimdir.

Bunday keyingi fikrlash ikkinchi darajali shakllanadi. Dizayner uchun esa mahorat muhim ahamiyatga ega kelajakka qarash, dizayn tendentsiyalarini bashorat qilish bilan bog'liq. Dizaynni o'rgatish usullari umumiy tizimni tashkil qilib, o'zaro

ta'sir qilishi va bir-birini to'ldirishi kerak. Ularni qo'llash ko'lami, soni va chuqurligi ta'sirlar o'qituvchiga, guruhning tayyorgarlik darajasiga va shaxsga bog'liq. Har bir usulni qo'llash muddati va tabiati, o'qituvchining ishtiroki darajasi loyiha oldida turgan muammolarni hal qilish sezilarli darajada farq qilishi mumkin.

Faol va loyiha dizaynini o'qitishning interfaol usullaridan biri bu- kompozitsion tahlil usuli, obrazli va ijodiy metodi, o'zgaruvchan modellashtirish usuli, reklama va kommunikatsiya dizayni, kontekstli dizayn usuli, kompleks dizayn, texnologik tahlil usullari hisoblanadi. Grafik dizaynini o'qitish texnologiyalarida biz taklif qilgan vazifalarda qo'llaniladigan besh turdagi vazifalarni shartli ravishda ajratib ko'rsatish mumkin. Bular:

1. Propedevtik;
2. Tadqiqot;
3. Analitik;
4. Grafik-loyihalash;
5. Texnologik-loyihalash va ijodiy murakkab vazifalar;

Propedevtik vazifalar talabalarni ular uchun yangi faoliyat turiga tayyorlaydi. Vazifalarning maqsadi talabalarning "grafik", "ramziy" tafakkurini shakllantirishdir. Propedevtik vazifalarni bajarish jarayonida talabalarga ma'lum topshiriqlar berilishi kerak va yechimlarning o'ziga xosligi, turli darajadagi birlashmalardan foydalanish va boshqalardan iborat bo'lishi mumkin. Alohida ob'ektlarni loyihalash talablarni o'rganishga bag'ishlangan tadqiqot tipidagi vazifalarni bajarish jarayonida talabalar ma'lumot to'plash, mustaqil ish jarayonida loyiha oldidan tahlil qilish uchun zarur bo'ladi[4].

Analitik turdagi vazifalar loyihadan oldingi tahlilni o'tkazish (masalan, raqobatchilarning dizaynini tahlil qilish), dizayn kontseptsiyasini aniqlash va ko'rib chiqishga qaratilgan. loyiha faoliyatining oraliq natijalari Dizayn va grafik vazifalar loyihaning eskizdan yakuniy sxemagacha to'g'ridan-to'g'ri bajarilishi bilan tavsiflanadi. Loyihaviy va texnologik turdagi vazifalar loyihaviy yechimni sanoat

bosqichiga olib chiqishga qaratilgan bo`lishi mumkin. Ijodiy kompleks vazifalar kelajakdagi dizaynerlarning innovatsion tafakkurini shakllantirishga qaratilgan. Taqdim etilgan tasnifning shartliligi tavsiflangan turdagi vazifalarni birlashtirilgan shaklda keng qo'llash mumkinligi bilan bog'liq.

Bo'lajak o`qituvchilarning dizaynerlik kompetensiyalari o'quv faoliyatini monitoring qilishning o'zgaruvchan shakllariga, ularning loyihalash ishlarini baholash usullari (yozma so'rovlar, anketalar, imtihonlar, guruh tekshiruvlari, fokus-guruhlar, testlar, portfellar, ball-reyting tizimi, o'z-o'zini nazorat qilish) ga alohida e'tibor berilishi kerak. Treningda optimal tanlash dizayn ishlarini baholashning nazorat shakllari, usullari va mezonlari jarayoni kelajakdagi o`qituvchilarning dizaynerlarning kasbiy va shaxsiy rivojlanishiga yordam beradi.

Adabiyotlar ro`yxati:

1. Ажгихин С.Г. Содержание обучения студентов вузов проектированию в графическом дизайне // Педагогика искусства. № 2. 2010.
2. Лобанова С.А. Активные методы обучения как средство развития субъектной позиции студента: автореф. дис. ... канд. пед. наук. Краснодар, 2009.
3. Карагодина М.Е. Влияние здоровьесберегающих технологий на работоспособность студентов-дизайнеров // Дизайн и архитектура: синтез теории и практики. Краснодар, 2017.
4. Мирошников В.В., Мирошникова В.М. О проблеме трендов в современном дизайне// Italian science review. 2014. № 7. URL: <http://www.ias-journal.org/archive/2014/july/Miroshnikov.pdf>
5. Мирошников В.В., Мирошникова В.М. Проблемы организации эффективной системы визуальных коммуникаций в условиях современной городской среды // Конкуреноспособность в глобальном мире: экономика, наука, технологии. 2016. № 2.